

Кондратикова Лилиана

Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Институт культурного наследия Академии наук Молдовы, г. Кишинев

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛДАВСКОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Являясь самыми надежными институтами, сохранившими дорогое церковное имущество и украшения, в то же время именно церкви и монастыри Молдовы подверглись преследованиям со стороны атеистического государства и разбойным атакам. Таким образом, число предметов заметно сократилось, что не могло не отразиться на исследовании заявленной темы. В рамках данного сообщения мы остановили свое внимание на исследовании становления церковного ювелирного искусства первой половины XIX в. Несмотря на тот факт, что церковное имущество этого периода нами было отображено в отдельных публикациях¹, мы полагаем, что данная тема весьма существенна для изучения ювелирного искусства Молдовы, как церковного, так и светского.

Бесспорными источниками для развития данной темы стали музейные коллекции, в фонды которых и доставлялись, в основном, предметы церковного инвентаря, а также отдельные частные коллекции и исторические документы.

Напомним, что после окончания русско-турецкой войны 1806–1812 гг., территория между Прутом и Днестром, именуемая позже Бессарабией, отошла к Российской Империи, а в 1813 г., стараниями митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, была учреждена Кишиневская и Хотинская Епархия. Исторические и архивные документы этого времени свидетельствуют о наличии в молдавских церквях многочисленных икон, кубков, подсвечников и др., выполненных из недорогих металлических сплавов. Анализ музейных коллекций и специальной литературы позволил нам классифицировать церковный инвентарь на следующие группы:

- одежда священников, т.е. различные митры, праздничные одеяния, шитые золотыми и серебряными нитями;
- иконы и различные оклады икон и священных книг, выполненные из латуни, серебра, позолоты и инкрустированные цветными камнями;
- церковная утварь (различные кубки, чаши, подсвечники и др.);
- личные украшения – нательные крестики, кресты и др.

Изготовлением церковных украшений занимались золотых и серебряных дел мастера, которые действовали при крупных монастырях и церквях. Также, это было уделом мастеров-ювелиров, деятельность которых была официально зарегистрирована в 1817 г. В то же время, качество исполнения многих предметов заявляет о существовании на территории Бессарабии мастерских и профессиональных ювелиров, которые занимались этим делом задолго до 1817 г.

Со временем, необходимость учета дорогих украшений становится все очевиднее и в начале XX в., в городе Кишиневе, стараниями Бессарабского Церковного Историко-Археологического Общества, был создан первый Церковный музей, где и были сохранены множество украшений и церковная утварь, относящиеся к XVIII–XIX векам. О некоторых предметах данной коллекции, бесследно исчезнувшей в годы Второй мировой Войны, мы и хотели бы рассказать, используя при этом опись Бессарабского Церковного Историко-Археологического Общества (Кишинев, 1923 г.)².

Особую категорию предметов в данном каталоге представляют митры. Все восемь предметов датируются первой половиной XIX в., изготовлены из латуни, серебра и позолоты, в технике чеканки и декорированы овальными и круглыми медальонами, выполненными в технике художественного эмалирования. Некоторые митры сохранили вставки цветных камней или даже жемчуга, к сожалению, многие вставки просто исчезли. Сочетание цветных камней и жемчуга с благородными тканями, несомненно, придает величественный облик этим митрам и свидетельствует о высоком уровне развития церковного искусства. Две митры принадлежали митро-

¹ *Condricova L. Orfevrăria laică și bisericească din Basarabia în secolul al XIX-lea // History & Politics. Revistă de istorie și politică. – Chișinău, 2008. – An I. – № 1-2. – P. 185-192; Condricova L. Arta bijuteriilor din Moldova. – Iași, Lumen, 2010. – P. 114-125.*

² *Opisul Societății istorico-arheologice bisericești basarabene. – Chișinău, Casa Eparhială, 1923.*

политу Гавриилу Бэнулеску-Бодони. Например, одна из них выполнена из фиолетового бархата и декорирована четырьмя эмалированными медальонами в серебряной оправе, которые представляют четыре святых лика: Иисус Христос, Иоанн Златоуст, Дева Мария и Иоанн Креститель. Святые лики также дополнительно декорированы аквамаринами, аметистом, изумрудами, цветными стеклами и жемчугом. Неповторимое очарование митре придает торжественный золотой крест с пятью аметистами и четырьмя изумрудами, двумя сапфирами, одним крупным изумрудом и аметистом небольших размеров.

Среди церковных одеяний, особое место подобает отвести праздничным рясам декорированным жемчугом, позолоченными галунами и серебряными вставками-цветами, позолоченными крестами и колокольчиками, которые датируются первыми десятилетиями XIX в. Ссылки на то, что церковные предметы под номером 408 были изготовлены в Вене и отсутствие таких данных в случае других предметов, указывают на местное изготовление описываемых вещей. Еще одним доказательством в пользу существования местных мастеров-ювелиров и мастерских, является существование многочисленных дисков, крестиков и вышитых поясов, многие из них сохранившие следы обработки металла, шлифовки, и хотя выполненные довольно старательно, но еще не всегда профессионально. Отсутствие клейма и знаков отличия Пробирной палаты говорит также и местном изготовлении украшений и церковной утвари, т.к. первое Пробирное Бюро в Кишиневе, как филиал Одесской Пробирной палаты, было учреждено только в 1848–1852 гг.

В числе 31 икон, датируемых первой половиной XIX в. и собранных в музейных коллекциях, необходимо отметить наличие качественных чеканных икон, окладов икон и священных книг, выполненных из латуни, серебра и позолоты. На них также чаще всего отсутствуют клеймо и проба используемого металлического сплава. Некоторые иконы были изготовлены из дерева и покрыты немаркированным серебром или позолотой. Наличие серебра и позолоты можно отметить исключительно в крупных церквях и монастырях, в основном, для отделки различных деталей как святые лики или кресты.

Несомненно, основной частью предметов драгоценного церковного имущества составили нательные крестики, техника изготовления и наличие простых орнаментальных мотивов свидетельствуют о массовом местном производстве. В основном, это крестики, украшенные цветными стеклянными вставками, реже перламутровыми деталями или эмалевыми мотивами. В целом нательные крестики выполнены в технике художественного литья, что подтверждает нашу идею о массовом производстве, существовании специального оборудования, наличии матриц и литейных форм, а также владение техникой и многими другими технологическими процессами. Большое количество таких изделий заявляет о роли и значимости православия в данном регионе и увеличивающемся спросе населения в предоставленных предметах.

Среди описываемых крестов, отдельно отличается серебряный крест, датируемый 1818 г., с латинской надписью "I.N.R.I."; а также деревянный крест (1820 г.), отделанный серебряными вставками и святыми ликами выполненными в технике гравирования.

Своеобразной ролью в развитии церковной утвари обладали разнообразные кубки, чаши для причащения, подсвечники, кивоты и др. церковные украшения, которые отчетливо дополняют картину развития местного ювелирного производства. Необходимо отметить и тот факт, что на протяжении десятилетий местные украшения и церковная утварь прекрасно сочетались с предметами других мастеров, что свидетельствует о развитых культурных и экономических связях Бессарабии и сопредельных регионов.

В заключении необходимо отметить тот факт, что церковная утварь и украшения являются прекрасными свидетельствами постоянного развития данной области в молдавских городах. Найденные и описываемые предметы говорят о наличии местных мастеров и мастерских, знании техники и технологии изготовления не только светских, но и церковных украшений. Несмотря на использование недорогих металлических сплавов, ювелиры широко применяли техники литья, эмалирование, филигрань, инкрустирование камней и чеканку. С художественной точки, используемые цветочные мотивы предметов свидетельствуют о сформированном эстетическом вкусе и спросе населения в церковные украшения.

Таким образом, первая половина XIX в. является важной ступенью в развитии молдавского ювелирного искусства.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011